

Nuevas formas y estructuras en la arquitectura religiosa: Enrique de la Mora y Félix Candela en San Luis Potosí

Jesús Villar RUBIO*

*Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México (1977)
Niño Artillero 150, San Luis Potosí, S.L.P., c.p. 78240, México
Tel 01524448251632
jesusvr@fh.uaslp.mx

Resumen

La arquitectura religiosa toma nuevo auge en el siglo XX a raíz del Concilio Vaticano II en México, se crean nuevas tipologías arquitectónicas, formadas por estructuras que permiten generar plantas libres, aprovechando la tecnología del concreto armado y de la geometría reglada, dando como resultado cubiertas de poco espesor y nuevas formas, creando símbolos inéditos en la arquitectura religiosa.

Fue así como los arquitectos Enrique de la Mora y Félix Candela, unidos en algunas ocasiones al arquitecto Fernando López Carmona inician en la ciudad de México una etapa en la creación de estructuras ligeras aplicadas a templos católicos como El Altílllo en la ciudad de México y el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Madrid; y con esas características proyectan para la ciudad de San Luis Potosí, los templos de la Santa Cruz, la capilla del Colegio México, el de Tequisquiapam, San Pío X y Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, obras inéditas que revolucionaron las formas tradicionales de la arquitectura y que trajeron la modernidad a la ciudad. La documentación y puesta en valor de estos templos permitirá su conservación.

Abstract

The religious architecture takes a new summit in the 20th century as a result of the Council of the Vatican II in Mexico; it creates new architectural typologies, made of structures that allowed generating free floors, taking advantage of technology of the reinforced concrete and the ruled geometry, giving as a result of a deck with a few of thick and new forms, creating inedited symbols in the religious architecture.

It was like this how the architects Enrique de la Mora and Félix Candela, gathered in several occasions with the architect Fernando López Carmona iniciate in Mexico City a step in the creation of light structures applied to catholic temples for example “El Altílllo” in Mexico City and Sanctuary of the Virgin “Guadalupe” in Madrid; and with this characteristics project for the city San Luis Potosí, the “Santa Cruz” temples, the chapel of the “Colegio de México”, as well the “Tequisquiapam” temple, “San Pio X” and “Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote”, an inedited architectural work that revolutionized the traditional forms of architecture that brought with them modernity to the city. The documentation and the value of these temples will allow the preservation.

Palabras clave

Iglesias católicas, concreto armado, paraboloides hiperbólicos, Félix Candela, Enrique de la Mora.

Key words

Religious buildings, concrete, hyperbolic paraboloid, Félix Candela, Enrique de la Mora.

1. Introducción

Nuevas formas estructurales se crean para permitir el desarrollo de espacios religiosos que permiten cubrir grandes claros, con un mínimo de espesor. Estas estructuras, las aplicaron los arquitectos Enrique de la Mora y Félix Candela a muchos de sus proyectos, destacan por su calidad los templos católicos. Cada uno con su despacho, se reunían para colaborar en proyectos específicos logrando con ellos impactar a la sociedad mexicana de su momento.

El arquitecto Enrique de la Mora y Palomar, nació en Guadalajara, Jal., en 1907. Realizó sus estudios profesionales en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Arquitectura, en la ciudad de México, recibándose en 1933. Colaboró en varios proyectos con los arquitectos José Villagrán García, Fernando López Carmona, Félix Candela y Fernando González Pozo.¹ Utilizó las cubiertas ligeras de concreto armado como los paraboloides hiperbólicos en la gran mayoría de sus obras, sobre todo en los edificios religiosos, renovando el concepto tradicional de templo que se tenía.

Félix Candela Outeriño nació en Madrid en 1910, estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid de 1927 a 1935, interesado en las estructuras laminares que se construían en Europa, entre las que estaban las de Dischinger en Alemania, Freyssinet en Francia y Torroja en España. Emigró a México junto con otros veinticuatro arquitectos españoles que llegaron a México entre 1939 y 1942. Candela llegó en 1939 y para 1941 ya tenía la nacionalidad mexicana. Trabajó con estructuras ligeras de concreto armado, alabeadas o plegadas, fundó la empresa Cubiertas Ala, en la que desarrolló un gran número de proyectos.² Participó con varios arquitectos dando soluciones estructurales a sus proyectos, destaca la colaboración con Enrique de la Mora en varios templos entre los que se encuentran los proyectados para la ciudad de San Luis Potosí.

¹ Sus principales obras: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1951-1952) en colaboración con Manuel de la Colina y Enrique Landa; Bolsa de Valores de la ciudad de México (1956), en colaboración de Fernando López Carmona y Félix Candela, Iglesia de la Purísima Concepción en Monterrey, N. L. (1940-1946), Capilla de Nuestra Señora del Altílo en la ciudad de México (1956-1958), Capilla de la Medalla Milagrosa en Coyoacán, México (1958-1960), además de edificios para oficinas, escuelas, condominios, etc.; en Louise Noelle Gras, *Arquitectos contemporáneos de México*, México, Trillas, 1989, pp. 46-48.

² En 1951 proyectó junto con el arquitecto González Reyna el Pabellón de Rayos Cósmicos, pequeño edificio que se construyó en Ciudad Universitaria, con una cubierta cuyo espesor no sobrepasa los 15 mm (requerimiento del laboratorio especializado en la medición de neutrones); en Juan Ignacio del Cueto, "Félix Candela. El mago de los cascarones de concreto", en *Arquitectura moderna en México*, México, Arquine, 2007, pp. 26-29.

Estos dos arquitectos explotaron, diseñaron y aplicaron nuevas formas y estructuras generadas por el uso de la geometría reglada,³ para el género de la arquitectura religiosa, que se ven reflejadas en las iglesias que proyectaron en México y otras partes del país, sobresalieron las realizadas para la ciudad de San Luis Potosí, tema de este trabajo.

La relación de Candela y De la Mora inicia cuando el primero calcula la bóveda de la Bolsa de Valores para la ciudad de México, diseñada en el despacho de De la Mora por Fernando López Carmona (1953). Esta relación se fortalece en 1955 cuando De la Mora invita a Candela a participar en el proyecto de la capilla del Altílo para los Misioneros del Espíritu Santo en la ciudad de México.⁴ Esta capilla, obra inédita en la ciudad de México, trajo nuevas ideas con referencia a la evolución del diseño de templos católicos. Su planta arquitectónica en forma de rombo y la estructura conformada por un paraboloides hiperbólico revolucionaron el espacio para la liturgia.

La iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa (1953) obra del despacho de Candela, es otro de los templos que permitió experimentar con su estructura; integrada por dieciséis paraboloides hiperbólicos diferentes en la nave y cuatro en el crucero, además de los del vestíbulo lateral y la capilla con losas prismáticas,⁵ dan como resultado formas estéticas que junto con la iluminación producen un espacio de recogimiento y meditación.

El Santuario de la Virgen de Guadalupe es otra de las obras que aportan a esta tipología de edificios, encargo que recibió De la Mora en 1963, se encuentra ubicado en un barrio habitacional en la periferia de Madrid, frente al Parque de Berlín, es otro de los referentes en la evolución de la tipología para templos religiosos, en el que participan Enrique de la Mora y Félix Candela. En este lugar se levantó uno de los edificios más modernos que tuvo la ciudad con aportación mexicana. Una de sus bondades está en la distribución que tienen los fieles en el interior, que rodean la mesa del altar a manera de auditorio, y otra es el diseño de su estructura, conformada por una cubierta a manera de carpa plegada que apoya una parte en un perímetro exterior, y otra en un perímetro interior en cuatro puntos. La integración que tienen los arquitectos en este proyecto es

³ Una superficie reglada, en [geometría](#), es la generada por una recta, denominada [generatriz](#), al desplazarse sobre una curva o varias, denominadas [directrices](#). En función de las características y condiciones particulares de estos elementos, recibe diversos nombres. http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_reglada. De esta geometría se desprenden el paraboloides hiperbólico, el conoide, etc.

⁴ Graciela de Garay, “Un exiliado inventa la curva en América”, en *Félix Candela 1910-2010*, Catálogo-exposición, TF Editores, Madrid, 2010, p. 154.

⁵ Juan Antonio Tonda, “Experiencias y vivencias. Aprendiendo con Candela”, en *Félix Candela 1910-2010*, Catálogo-exposición, TF Editores, Madrid, 2010, p. 244.

sorprendente. La dirección de la obra la tuvo José Aspiazu⁶ quien sumó sus conocimientos a la obra, logrando con ello materializar las ideas de sus autores.

La aportación de estos dos arquitectos al desarrollo del espacio y la estructura en México, se verá expandida en muchas ciudades mexicanas como San Luis Potosí. Esta nueva manera de concebir las estructuras, iniciada de manera experimental y posteriormente aplicada a los edificios, requiere de elaboradas cimbras para su elaboración, que si bien logra ser cara por la mano de obra, se abarata por el espesor mínimo de la cubierta de tres a cuatro cm. Esto resultó factible en su tiempo porque la mano de obra en México era barata.

En palabras de Juan Ignacio del Cueto “Candela es el mago de los cascarones de concreto” y así titula a uno de sus artículos. Candela con su empresa Cubiertas Ala, inundó de paraguas la ciudad de México, aplicados principalmente a industrias. Estas estructuras ya eran conocidas y practicadas en la ciudad de San Luis Potosí por el ingeniero Flavio Madrigal, quien posteriormente se une a Candela en algunos proyectos.⁷

Los edificios religiosos realizados con el proyecto de los arquitectos De la Mora y Candela para San Luis Potosí son cuatro: la Santa Cruz (1965-1967), Tequisquiapan iniciada en 1966, la capilla del Colegio México (1965-1968), y San Pío X. Del templo de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en el fraccionamiento Ricardo B. Anaya, se desconoce la participación de Candela.

Templo Santa Cruz

El templo de la Santa Cruz se proyectó para un nuevo fraccionamiento conocido con el nombre de Industrial Aviación, ubicado en una plaza al centro del fraccionamiento, como una gran escultura, obra inédita en la ciudad para su tiempo. Enrique de la Mora y Félix Candela estuvieron presentes cuando se colocó la primera piedra, hecho que sucedió en septiembre de 1965.⁸ Esta iglesia la construyó CECOSA, S.A. constructora propiedad de los ingenieros Joaquín Zendejas y Alfonso César.

⁶ Alberto González Pozo, “Enrique de la Mora Vida y Obra”, *Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico*, núm. 14, INBA, 1981, p. 43.

⁷ Entrevista a Ernesto Madrigal Salazar, 6 de septiembre de 2007.

⁸ ...Al mismo tiempo colocó la primera piedra de lo que será la iglesia de la colonia. En calidad de invitado de honor de esta ceremonia estuvieron además del excelentísimo y reverendísimo Sr. Obispo, la N.R.M., la Superiora de las madres marianas, Sor Rebeca Arroyo, el Sr. Arq. Enrique de la Mora y su distinguida esposa, así como el Arq. Félix Candela y su distinguida familia que llegaron de la capital de la República para estar en estos interesantes actos que organizan y dirigen los señores García Larrañaga, José Vilet, el Ing. Lisandro Bravo y el Arq. Jorge Mebius como promotores del “Club de Sembradores de la Amistad”. Periódico: *El Herald*, “Fue bendecida la Escuela Manuel M. Lazcano”, 1º de septiembre de 1965.

Los recursos estructurales de los que se valen De la Mora y Candela en este templo se ven aplicados a la cubierta, generada con el uso de la geometría reglada, estructura ligera de concreto armado conformada por dos paraboloides hiperbólicos de borde recto, de cuatro centímetros de espesor, unidos por traveses (tensores) que permiten la entrada de luz cenital, ésta cubierta se apoya en dos puntos, con un claro aproximado a los 54 metros; es el elemento que predomina en la composición e imprime modernidad al templo. Estos arquitectos habían proyectado una estructura similar para la Iglesia de San José Obrero de Monterrey, Nuevo León (1957-1962), en la que colaboró el Arq. Fernando López Carmona,⁹ de esta experiencia y con algunas variantes se proyectó la de la Santa Cruz.

La planta en forma de rombo hace muy dinámico el espacio, es simbólica porque tiene la figura de un pez en cuya cabeza se ubicó la sacristía y en la cola el bautisterio; se accede por uno de los vértices (cola del pez) a un pequeño vestíbulo con una cubierta más baja para alojar en una segunda planta el coro, en el que se presentan tres accesos, dos laterales y uno central que se continúa con la hilera de bancas hasta la mesa del altar, el pavimento tiene una ligera pendiente para dar isóptica, conformado por piedra laja de Tierra Nueva.

La sencillez de su diseño, aunado al juego de iluminación controlado por las vidrieras, crea estados de ánimo y le da al espacio un toque místico. El discurso plástico de la obra y el concepto integral de interiores con la estructura y con los vitrales, hacen de esta obra un espacio de calidad. Estas vidrieras fueron diseñadas por la artista potosina Zita

⁹ Alberto González Pozo, “Enrique de la Mora Vida y Obra”, *Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico*, núm. 14, INBA, 1981, p. 103.

Basich, quien imprimió con su diseño y colores modernidad al templo¹⁰ que fue consagrado el 3 de mayo de 1968.¹¹

Fig. 1: Planta, templo Santa Cruz (Dibujo: Laura Reyes)

Fig. 2: Concepto estructural, Templo Santa Cruz, (Dibujo: Laura Reyes)

¹⁰ Zita Basich Leija, hija del matrimonio formado por Nicolás Basich Ivanovich y María Ana Leija Montante, nació en San Luis Potosí en enero de 1918, su madre fue pintora y desde muy pequeña se inició en el arte del dibujo, en 1939 se trasladó a la ciudad de México donde estudió la carrera de arquitectura, en donde hizo amistad con los arquitectos Enrique de la Mora quien se casó con su amiga Tatiana Askinasy, y con Pedro Ramírez Vázquez. Se casó con el pintor Julio Castellanos, y de este matrimonio nacieron dos hijos; no se dedicó a la arquitectura pero sí al arte, fue impulsora de la construcción del Museo Nacional de Antropología, directora de la escuela de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y también trabajó en orfebrería y cerámica. Cuando el arquitecto Enrique de la Mora ocupó la presidencia del Colegio Nacional de Arquitectos, llamó a Zita para que se ocupara de la administración de la sede del colegio, fue en esa época cuando le encargó el diseño de los vitrales para el Santuario de Guadalupe en Madrid, España (1965), los de la iglesia de la Divina Providencia en México (1966) y los de la iglesia de la Santa Cruz de San Luis Potosí (1967), murió en 1988, en Raúl Cardiel Reyes, “La personalidad excepcional de Zita Basich”; *Revista Letras Potosinas*, Núm. 253, enero-marzo de 1990, pp. 9-12 y en *Entrevista a Carmen López Basich*, 13 de diciembre de 2010.

¹¹ Rafael Montejano, *Guía de la Ciudad de San Luis Potosí*, 6ª Ed., San Luis Potosí, Gobierno del Estado de San Luis Potosí /Academia de Historia Potosina, 1988, p. 194.

Capilla Colegio México

La capilla del Colegio México, fue construida por encargo de los Misioneros del Espíritu Santo, quienes dirigían el colegio, conocido como Apostólica. Este colegio se construyó al final de los cincuenta en una huerta conocida como “Los Reyes”, al sur de la ciudad. Mario Zermeño (uno de los misioneros que conformaban esta comunidad) tenía contacto con el Arq. Enrique de la Mora, ya se había construido para ellos el templo del Altílo en la ciudad de México (1956-1958) y fue quien encargó al Arq. Enrique de la Mora el proyecto en 1965.¹² Este templo fue construido por Construcciones y Estructuras de Concreto S. A., (CECSA), empresa dirigida por el Ing. Joaquín Zendejas Pérez.¹³

Lo original de esta capilla se encuentra en su cubierta que es muy ligera, constituida por tres paraboloides hiperbólicos de borde curvo, o mantos como los llama Candela, apoyada en tres puntos. Los muros escarpados (inclinados) envolventes son de piedra, articulados de la cubierta por vidrieras. Otra de sus características es la disposición del presbiterio, que permite a los fieles estar alrededor de la celebración litúrgica; se encuentra elevado cuatro escalones del nivel general de la capilla y se extiende como célula en el centro de la cubierta integrándose al espacio; esta disposición recuerda la planta del Santuario de Guadalupe de Madrid, España, proyectado en 1965.

La calidad de la luz permite el recogimiento, generado por la banda de vidrieras que se forma en la unión entre muro y cubierta, y por las diferentes tonalidades del vidrio; el diseño de estas vidrieras y su simbolismo se debe a Manuel Arellano Parra y la herrería a Pepe Quintanar.¹⁴ El acceso se enfatiza con un volado independiente (apoyado en muros de piedra) a una altura de 2.50 m. aproximadamente, guardando una escala humana, articulado de la cubierta por una amplia vidriera que no le estorba. Como fue construida en un amplio espacio, permite que se pueda recorrer en su exterior, como una gran escultura.

¹² *Entrevista a Mario Zermeño*, 22 de diciembre de 2008.

¹³ *Entrevista al Ing. Joaquín Zendejas Pérez*, 7 de agosto de 2007.

¹⁴ *Entrevista a Mario Zermeño*, 22 de diciembre de 2008.

Fig. 3: Vista de la Capilla (Foto: Jesús Villar)

Fig. 4: Corte, capilla Colegio México, Archivo Instituto Cervantes.

Fig. 5: Plano de plantas y alzados, Colegio México, Aberly Library, Columbia University.

Templo de Tequisquiapam

El templo de Tequisquiapam tienen una historia muy especial, este nuevo templo sustituye al antiguo que estaba ubicado al centro de la Av. Venustiano Carranza que se demolió en 1914 por órdenes del Gral. Gavira, para dar paso a la entonces Avenida del Centenario, en plena Revolución Mexicana. Se partió de un plan inicial del que se realizó solo la cripta, iniciada en 1944.¹⁵ Un nuevo proyecto se le encargó al arquitecto Enrique de la Mora por el patronato pro-construcción del templo. La construcción la llevó a cabo la empresa Construcciones y Estructuras de Concreto, S.A., constituida por el Ing. Joaquín Zendejas Pérez y el Ing. Alfonso César.¹⁶

En la iglesia de Tequisquiapam había un grupo pro iglesia, una especie de patronato, al que yo pertenecía, en este patronato estaba el Sr. Jesús Díaz de León de Mosaicos Modernos, ellos le hablaron al Arq. De la Mora y vino a San Luis. Ya se tenía el antecedente de la construcción de la capilla de la Apostólica, a mí me tocó construirla, con el proyecto del Arq. Enrique de la Mora.¹⁷

La construcción se inició en 1966, destaca en este el templo su cubierta, formada por cuatro paraboloides hiperbólicos unidos por una estructura metálica que sirve de

¹⁵ Rafael Montejano, *Guía de la Ciudad de San Luis Potosí, op. cit.*, p. 182.

¹⁶ Entrevista al Ing. Joaquín Zendejas Pérez, 7 de agosto de 2007

¹⁷ *Ibidem.*

separador por una abertura en forma de cruz, que permite la entrada de luz cenital; estructura ligera de concreto armado, apoyada en cuatro puntos.

El espacio se estructura en diagonal, se accede por una de las esquinas a una escalinata que conduce al templo en la parte superior, en diagonal y en la esquina frontal opuesta se ubica el presbiterio con el altar articulado de los muros. La planta baja corresponde a una capilla y a la cripta del proyecto anterior, así como a las oficinas de la parroquia.

El juego de luz provocado por los vanos que articulan los muros de la cubierta genera un espacio místico, que se acentúa por el juego de luz que entra por los vitrales así como por la cruz que se genera en la cubierta que sirve de intersección entre los cuatro paraboloides.

Templos San Pío X y Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote

San Pío X está construida en un terreno muy pequeño, del fraccionamiento Himno Nacional, promovido por los hermanos González Ramírez. Aprovechando la calle y el callejón que la rodea, y la vista que desde la Plaza Fiesta le permite. El proyecto de Enrique de la Mora es de los setenta, el templo fue consagrado en agosto de 1979.¹⁸

En planta baja semi-sótano se encuentra la capilla, se sube medio nivel para acceder al templo. El presbiterio se encuentra rodeado por la zona de bancos para los fieles.

El proyecto del templo Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote es el último que De la Mora desarrolla para San Luis Potosí, los mismos promotores del fraccionamiento Ricardo B. Anaya, los hermanos González Ramírez fueron los que se lo encargan y asignan a los misioneros del Espíritu Santo, quienes empiezan a formar esta parroquia. Se desconoce la participación de Candela.

El templo de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote está construido en la colonia Ricardo B. Anaya, entre las calles de Brasil, Ricardo B. Anaya y Rosalío Sánchez. En una manzana irregular que tiene una pequeña plaza hacia la calle principal del fraccionamiento.

Su estructura es como la de una carpa, integrada por seis mantos articulados por una estructura tridimensional metálica que deja pasar la luz al interior del templo formando una estrella. Se apoya en seis puntos que son los apoyos de la estrella conformada por las traves tridimensionales de acero.

¹⁸ Rafael Montejano, *op. cit.* p. 191.

Conclusiones

La inteligencia visual de Candela con su talento para la geometría analítica y la trigonometría le ayudaron a crear una arquitectura monumental y de vanguardia al experimentar con formas y colores novedosos en sus obras, que dieron como resultado, funcionalidad y belleza.

Enrique de la Mora explota al máximo las amplias posibilidades espaciales sin que por ello dejen de ser estructuralmente atractivas, tales como los paraboloides hiperbólicos, conoides, bóvedas de arista y otras conocidas con el nombre genérico de cascarones de concreto.

Estos templos aportaron nuevas ideas a la arquitectura religiosa en la ciudad de México y en San Luis Potosí. La intuición estructural de Candela unida a las ideas espaciales de De la Mora permitieron el desarrollo de estructuras aplicadas a edificios que requerían grandes claros, sin apoyos, económicas y con nuevas formas.

Estas nuevas formas como imagen y simbolismo aportaron a la arquitectura católica mexicana un nuevo lenguaje, que pronto fue asimilado por sus usuarios. La aparición de estos espacios que propician la participación más cercana de los fieles a la liturgia fueron todo un éxito; la concepción interna del espacio basada en la tradición en donde las vidrieras juegan un papel preponderante, que imprimen el toque místico y de recogimiento al espacio, fueron parte de los ingredientes utilizados en la renovación de la arquitectura religiosa católica.

La documentación y puesta en valor de estos templos permitirá su conservación. Esperemos que se siga trabajando en esta obligatoria recuperación de la memoria histórica.

Referencias

Bibliografía

- Candela, Félix, “Iglesia de la Virgen Milagrosa”, en *Revista Arquitectura México*, t. XII, Núm. 53, México, marzo de 1956.
- Cardiel Reyes, Raúl, “La personalidad excepcional de Zita Basich”, en *Revista Letras Potosinas*, Núm. 253, San Luis Potosí, enero-marzo de 1990.
- Cueto, Juan Ignacio del, “Félix Candela. El mago de los cascarones de concreto”, en *Arquitectura moderna en México*, México, Arquine, 2007.
- Cueto, Juan Ignacio del, “Félix Candela. El arquitecto y su circunstancia”, en *Félix Candela 1910-2010*, Catálogo- exposición, TF Editores, Madrid, 2010.
- Garay, Graciela de, “Un exiliado inventa la curva en América”, en *Félix Candela 1910-2010*, Catálogo- exposición, TF Editores, Madrid, 2010.

González Pozo, Alberto, “Enrique de la Mora Vida y Obra”, *Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico*, Núm. 14, INBA, 1981.

Gras, Louise Noelle, *Arquitectos contemporáneos de México*, México, Trillas, 1989.

Montejano, Rafael, *Guía de la Ciudad de San Luis Potosí, 6ª Ed.*, San Luis Potosí, Gobierno del Estado de San Luis Potosí /Academia de Historia Potosina, 1988.

Tonda, Juan Antonio, *Félix Candela*, Arquitectura Círculo de Arte, CONACULTA, México, 2000.

Villar, Jesús, *Arquitectura y urbanismo en la ciudad de San Luis Potosí, 1918-1967*, Editorial Universitaria Potosina, San Luis Potosí, 2010.

Periódicos

Periódico: *El Heraldo*, “Fue bendecida la Escuela Manuel M. Lazcano”, 1º de septiembre de 1965.

Periódico: *El Sol de San Luis*, “Se inaugura el Templo de la Santa Cruz”, 3 de mayo de 1968.

Periódico: *El Heraldo*, “Consagran hoy el templo de la Santa Cruz”, 3 de mayo de 1968.

Entrevistas

Entrevista al Ing. Joaquín Zendejas Pérez, 7 de agosto de 2007.

Entrevista a Mario Zermeño, 22 de diciembre de 2008.

Entrevista a Carmen López Basich, 13 de diciembre de 2010.

Entrevista al Ing. Alfonso César de Alba, 16 de enero de 2011.